

A network diagram consisting of numerous small metal pins connected by thin, dark green and purple threads on a white surface. The pins are arranged in a somewhat regular grid, and the threads connect them in a complex, interconnected pattern, symbolizing a network or communication structure.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2020)

**UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA**

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2020)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabeth Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80875-5

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2020)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444159>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

La recopilación de noticias relacionadas con el lobbying en España se convierte en una herramienta esencial para desentrañar las complejidades que configuran el proceso de toma de decisiones. **Este análisis facilita la contextualización de los elementos que impactan en los procesos de construcción pública**, resaltando a los actores clave, los temas que predominan en el discurso público y la continua evolución de las percepciones en la opinión general.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2020.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2020**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
Cinco Días
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **3016 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2020 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	70	26	34	45	40	49	67	51	21	52	36	50
EL MUNDO	111	116	130	107	69	109	76	94	38	39	125	63
LA VANGUARDIA	11	6	2	6	6	3	7	5	8	12	14	9
ABC	51	8	55	43	117	66	60	62	32	24	85	65
EL CORREO	9	4	2	1	4	4	6	4	8	11	5	5
elEconomista	5	4	7	6	4	2	7	1	3	4	5	4
CincoDías	6	3	11	9	4	4	3	7	16	9	1	4
Expansión	48	52	16	32	51	43	27	3	56	50	14	34
elPeriódico	2	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0
20minutos	7	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	4

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue enero, con 320 publicaciones (10,61% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue septiembre con 187 (6,20% del total). El término medio de noticias mensuales es de 251.

Cuando se analizan individualmente los periódicos, se destacan diferencias significativas en cuanto al volumen de publicaciones. El diario El Mundo registra el número más alto, con 1077 noticias, mientras que El Periódico presenta el valor más bajo, con tan solo 7 noticias en el año 2020.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

La concentración en **El Mundo, ABC, El País y Expansión** es muy elevada. Entre los cuatro diarios representan el **89,8% del total de noticias**.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

A pesar de que las variaciones entre los distintos meses son bajas, **enero destaca como el mes con mayor cantidad de noticias, totalizando 320 publicaciones**.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La proporción mensual de noticias entre los diarios muestra una dispersión notable, reflejando el bajo número total de noticias. Se observan diferencias significativas en la cantidad de noticias generadas mensualmente por cada diario.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

La variabilidad mensual ponderada por datos absolutos refleja de manera clara la concentración significativa de noticias en El Mundo, El País, ABC y Expansión.

En marzo, El Mundo registra el valor mensual más alto en términos absolutos de todo el año 2020.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **945 noticias** en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2020 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	14	14	12	19	13	22	21	12	14	12	22	13
EL MUNDO	21	19	15	12	9	17	8	7	9	9	9	8
LA VANGUARDIA	16	10	6	7	10	10	11	5	9	13	30	33
ABC	17	10	15	14	24	10	13	5	10	10	3	10
EL CORREO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
elEconomista	2	9	6	5	7	7	8	3	7	4	6	5
CincoDías	8	3	11	9	4	5	4	4	8	6	2	8
Expansión	3	8	6	4	7	7	0	3	9	6	2	3
elPeriódico	2	1	1	4	5	3	2	1	3	2	0	1
20minutos	9	15	7	5	10	7	9	1	5	8	5	7

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2020 fue enero, con 92 publicaciones (9,73% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 41 (4,33% del total). El término medio de noticias mensuales es de 79.

Si se evalúan las webs de los diarios de manera individual, las diferencias son mucho menores que en el caso de los diarios impresos. El valor más elevado lo muestra El País, con 188 noticias y el valor más bajo se observa en El Correo, con únicamente 1 noticia en 2020.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

El reparto de noticias en las diversas plataformas web es más equitativa en comparación con las versiones impresas. **No se observan concentraciones notables en este contexto.**

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variabilidad entre los meses es mínima, manteniéndose relativamente constante en todos los meses, excepto en agosto.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Se observa una distribución proporcional relativamente homogénea en nueve de los diez casos, siendo el reparto destacado en El Correo resultado de contar únicamente con una noticia en todo el año.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Los recuentos más elevados de noticias totales se registran en El País (188 noticias), La Vanguardia (160 noticias) y El Mundo (143 noticias).

Por otro lado, los datos absolutos de publicación más bajos son para El Correo, con solo 1 noticia, y El Periódico, con 25 noticias.

Hemeroteca

NOTICIAS 2020

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2020)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80875-5
Málaga, España - 2026